

CONFERENCIA INTERNACIONAL
MARGINALIDAD URBANA Y EFECTOS
INSTITUCIONALES

Santiago de Chile, 11, 12 y 13 de octubre de 2017

ACTA PONENCIAS

Instituciones Organizadoras

- Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos, Pontificia Universidad Católica de Chile
- Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, Pontificia Universidad Católica de Chile
- Programa de Antropología, Facultad de Ciencias Sociales, Pontificia Universidad Católica de Chile

CONFERENCIA INTERNACIONAL 2017: “MARGINALIDAD URBANA Y EFECTOS INSTITUCIONALES”

Independiente de su nivel de desarrollo, la gran mayoría de las ciudades del mundo ha crecido con áreas donde la concentración de la pobreza material se combina con procesos de abandono institucional, marginalización económica, discriminación racial o étnica y estigmatización. El avance de la neoliberalización, y la consecuente proliferación de una variedad de desigualdades materiales y simbólicas, han movido la idea de la Marginalidad Urbana más allá de las discusiones de los años 50', 60' y 70', a una plena presencia en el siglo XXI. Las zonas ocupadas por el narcotráfico, los campamentos de personas en situación de calle, los asentamientos informales manejados por urbanizadores piratas, los desalojos masivos, la demolición de viviendas sociales, los repositorios raciales y étnicos, y las zonas prohibidas por los medios de comunicación, entre otras, configuran diversas formas en que las distintas ciudades del mundo recluyen a buena parte de su población y los territorios que ocupan.

Ante estas situaciones ha habido una doble respuesta: primero desde la academia y luego desde las políticas públicas. Desde la academia, se ha creado y formalizado una poderosa tradición investigativa entorno a la idea de los llamados “efectos de barrio”: esto es, la creencia de que la mera concentración física de la pobreza lleva a la aparición de un sinnúmero de patologías sociales (embarazo adolescente, deserción escolar, inacción juvenil, hogares monoparentales, desempleo, delincuencia, consumo y tráfico de drogas, y un largo etcétera). Dado el amplio volumen de producción de esta tradición científica, y de la legitimidad que ha adquirido en varios círculos, la respuesta desde el mundo político ha sido bastante mecánica: si la concentración de la pobreza está generando problemas, su desconcentración (vía demoliciones o mezclas sociales) podría revertirlos y generar un gran número de beneficios. Sin embargo, dicha respuesta política (ampliamente implementada solo en países desarrollados, hasta ahora) no ha detenido ni revertido los “efectos de barrio” que pretende enfrentar, ni mucho menos ha provisto una mayor justicia social.

Como una perspectiva alternativa a lo aquí planteado, dentro de la investigación que respalda esta conferencia (Fondecyt N° 11150426) estamos estado estudiando de qué manera las instituciones que participan de los barrios pobres y excluidos (cuya administración se encuentra fuera de ellos), influyen de la producción y reproducción de diferentes problemas sociales, sea por su acción o inacción.

La Conferencia Internacional sobre “Marginalidad Urbana y Efectos Institucionales”, a realizarse los días 11, 12 y 13 de octubre de 2017 en Santiago de Chile, busca debatir más allá de la mera concentración física de hogares pobres, poniendo un foco especial en el rol que juegan las instituciones en el manejo y transformación de la pobreza urbana. En otras palabras, nuestro objetivo es ahondar en el entramado institucional que moldea la marginalidad urbana en términos materiales y simbólicos. Las líneas temáticas de la conferencia apuntan a diversos temas que incluyen la segregación residencial, los efectos de barrio, la acción institucional, la estigmatización territorial, el capital social, los vínculos comunitarios, la inmigración y la etnicidad, y los conflictos socio-espaciales.

**CONFERENCIA INTERNACIONAL
MARGINALIDAD URBANA Y EFECTOS
INSTITUCIONALES**

Santiago de Chile, 11, 12 y 13 de octubre de 2017

Línea Temática 1. Segregación urbana y efectos de barrio en la metrópolis

Construcciones espaciales en torno al cuerpo
La Pandilla como forma urbana en la periferia parisina

Víctor Cano Ciborro

CONSTRUCCIONES ESPACIALE EN TORNO AL CUERPO

La Pandilla como forma urbana en la periferia parisina

Víctor Cano Ciborro
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, España
victor.m.cano@gmail.com

RESUMEN

El entendimiento de las condiciones que definen la periferia desde los cuerpos que la habitan, establece un campo de estudio que abarca construcciones socio-espaciales en torno a dos cuestiones: 'lo que puede un cuerpo': como revueltas, acciones criminales, o tráfico de drogas, y 'lo que siente un cuerpo': sensaciones, identidades, eróticas o afectos. Este conjunto de situaciones disidentes y nociones inmateriales, convergen en la estructura socio-espacial de La Pandilla. La Pandilla o Banda se entiende como cuerpo múltiple en constante acción y mutación, considerándola una forma relacional imprescindible para comprender las dinámicas de la periferia.

La película francesa 'La Haine' ejercerá de caso de estudio teórico-práctico; analizando la espacialidad, estética y configuración de dichas pandillas a partir de una cartografía sensible con los cuerpos que habitan el entorno. Metodología que cuestiona los modos obsoletos, excesivamente racionales e institucionalidades de representación y entendimiento de la metrópolis.

PALABRAS CLAVE: Pandilla, Cuerpo, Movimiento Moderno, Periferia, La Haine.

Marco conceptual y situacional

En la década de los 70, Carlo Ginzburg inaugura la corriente historiográfica conocida como **'Microhistoria'**, la cual busca fomentar una historia alejada del relato de los vencedores, cuyo rigor, debido a la falta de imparcialidad, pone en duda. En este contexto, nuevas formas y fuentes de investigación se legitiman para la construcción de contra-relatos. Biografías, novelas, canciones o películas pasan a ser instrumentos de referencia y total pertinencia.

En la década de los 80 emerge la corriente **'Estudios Subalternos'** liderada por intelectuales británicos e indios que buscaban explicar las acciones de los habitantes subalternos (1) desde sus propias premisas y discursos. Estos cuerpos subalternos conforman complejas construcciones que no admiten la cultura y legislación dominante del momento, y deciden —o se ven obligados— a habitar desde su especificidad.

En 1995 se estrena la película *'La Haine'* dirigida por Mathieu Kassovitz, guion que escribe el propio director tras el asesinato, el 6 de abril de 1993, del joven de zaire Makome M'Bowole disparado en una comisaría en el distrito dieciocho de París (2). La película visibiliza a la sociedad francesa la situación de las *banlieues* y anticipa el gran estallido de violencia que nacerá diez años después, un 27 de octubre de 2005, en el distrito de Clichy-Sous-Bois.

En 2015, el artista Pascal Gielen entrevista al arquitecto Rem Koolhaas para un artículo relacionado con el proyecto teórico 'New Babylon' de Constant. En ella, el arquitecto holandés asegura que *'para mí la [arquitectura] ya no se trata de construir o acondicionar una plaza, sino de narrar historias'*. (Gielen, 2015)

Micronarrativas de cuerpos subalternos habitando la periferia

En este contexto, se busca un marco historiográfico y conceptual que desmonte las utopías de la modernidad mediante un urbanismo que va más allá de las regulaciones, la forma entendida como 'final feliz' o la bella composición de objetos —bloques de viviendas—, para centrarse en cómo realmente viven esos habitantes. El objetivo es relegar a un segundo plano la objetualidad urbana en favor de la **acción corpórea**, hecho que se pone claramente de manifiesto en el territorio de la periferia.

A finales de 2016, Manuel Borja-Villel, director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, aseguraba —en el marco de la exposición 'Ficciones y territorios: Arte para pensar la nueva razón del mundo'— *'el interés por aquellos espacios de excepción, espacios que la sociedad no reconoce, como son los campos refugiados o las periferias, y que forman parte esencial del mundo contemporáneo'* (3).

El urbanismo de la periferia —al que podremos añadir diferentes adjetivos dependiendo de la dimensión a analizar— se sitúa lejos de los centros de poder, de la *City*, del *Downtown*, de la arquitectura de superficie y reflejos. Es un urbanismo particular no por la condición geográfica de determinado barrio respecto al centro, sino por la **geometría variable y filiaciones múltiples** de los cuerpos que lo habitan. Habitantes que resignifican formas propias de comportamiento sobre un escenario con el que no se identifican. La periferia es un laboratorio de 'realidades otras' donde se puede apreciar la distancia entre el ambiente construido y las necesidades reales de los habitantes. Las formas relacionales son de pequeña escala y se fundamentan en conexiones piel con piel.

El urbanismo de la periferia se mueve entre **lo que puede un cuerpo**: revueltas, acciones ilegales, tráfico de drogas, sexo en lugares públicos, habitaciones sin privacidad; y **lo que siente un cuerpo**: sensaciones, emociones, eróticas y afectos que debido a su carácter inmaterial —o invisible— y subversivo, son desechados como conceptos espacializantes a tener en cuenta en el diseño urbano. Es un urbanismo que no se puede planear, aunque se intente.

Este urbanismo está diseñado por cuerpos rebeldes, pero ¿cómo es un urbanismo entendido a través de los cuerpos? Un urbanismo entendido desde las relaciones, desde las acciones. *'[Cuando decimos] que las cosas son cuerpos, se quiere decir que son acciones. El límite [de los cuerpos] es el límite de su acción, y no el contorno de su figura'* (Deleuze, 2008). Es un urbanismo radicalmente contrario a cualquier utopía y que denominaremos **Urbanismo Pandillero** al focalizarse en las peculiares y disidentes acciones y relaciones de los cuerpos que la componen.

De las regulaciones urbanas moralizantes a la espacialidad de la Pandilla

Un urbanismo en el contexto de la periferia francesa y entendido desde los cuerpos, tendrá a la espacialidad de la *Pandilla* como principal construcción urbana. La *Pandilla -o Banda-*, se entenderá como una estructura subalterna que busca habitar el deshumanizado urbanismo de la periferia. Un urbanismo de corte racionalista, moralizante e higienista que nace en Francia a partir de la Ley Siegfried en 1894 bajo el título de *Habitations à Bon Marché (HBM)* –zonas residenciales de bajo coste- que promovía la construcción de viviendas -con exenciones de impuestos- para acoger a una ingente masa obrera que se encontraba hacinada en lugares indecentes por la irrupción y consolidación de la Revolución industrial.

Unas viviendas y diseño urbano, que más allá de su obvia necesidad, buscaban imponer una cierta *ideología* (4) como muestran las siguientes proclamas de los promotores y teóricos de la ley: *‘¿Queremos aumentar las garantías de orden, de moralidad y de moderación política? ¡Creemos barrios obreros! (...) Un obrero propietario, aborrador, previsor, definitivamente curado de las utopías socialistas y revolucionarias, y arrancado de las manos de cabaret’,*(5) *‘lo que influye con mayor fuerza sobre la moralidad y el bienestar de las clases trabajadoras es, sin duda, el estado de habitación (...) ¿Cómo hablar de moral y de religión a los desagradecidos que duermen a ocho o diez en una misma habitación, sin tener en cuenta ni la edad ni el sexo?’*, *‘En las habitaciones incómodas es donde se encuentran más criminales. Basta consultar los registros de condenas para convencerse de ello’* (6).

Enunciados que aventuraron un modelo de habitar donde *‘pasillos y corredores serán proscritos con la idea de evitar todo encuentro entre los inquilinos. Los rellanos y las escaleras, plenamente iluminados, deberán considerarse como una prolongación de la vía pública’* (Dell’Umbria, 2006). Estamos ante los primeros pasos de lo que el siglo XX conocería como *Movimiento Moderno* y que se sustentaba sobre un *Estilo Internacional* donde las especificidades, imaginarios y necesidades particulares del habitante eran erradicadas ante el poder de la razón. Una razón instrumentalizada que propició el aislamiento, segregación, marginación y reducción de las complejas relaciones humanas ante la noción de tipo. El diseño se efectuaba en torno a la homogeneización a partir de las medidas estándar del *hombre tipo*, la *familia tipo* o el *coche tipo*. Los espacios de oportunidad dejaban de existir, el espacio público era inhabitable y el transporte público caía en el olvido.

En este contexto, la única manera de experimentar la potencialidad urbana es a través de la noción de Pandilla. Pandillas capaces de configurar un pequeño urbanismo, tan propio como necesario, cuya principal cualidad es la extensa, intensa y densa red de relaciones entre los **territorios que se ocupan**, las **acciones que se realizan** y los **integrantes que la componen**. Integrantes formados en su mayoría por jóvenes y adolescentes que viven en casas hacinadas, donde lo privado desaparece debido a la compleja trama doméstica, y que buscan intimidad en sótanos, cubiertas, entradas, escaleras o barandillas. Territorios, todos ellos, que necesitan de la fuerza e intensidad de la banda para ocuparse. Ocupación que tiene que flanquear a cada instante las leyes vigentes.

Figura 01: Ocupación de la cubierta por la pandilla

Escena de la película 'La Haine' dirigida por Mathieu Kassovitz, 1995

Si la Ley Siegfried de 1894 intentaba disuadir con determinado tipo de urbanismo ciertas formas de reunión –especialmente encuentros enfocados en el sindicalismo propio de la época-, **el artículo 61 de la Ley N° 2003-239 de 18 de marzo de 2003 relativa a la seguridad interna** (7) penaliza aquellas reuniones –en zonas comunes- que obstaculicen el acceso o tránsito por el edificio con penas de hasta dos meses de prisión y 3750 euros de multa. De este modo, la ley no sólo castiga la ocupación del espacio, sino la corporeidad de la reunión, la mera relación o la multitud. La propia página web del servicio público de Francia nos aconseja sobre cómo actuar si tales situaciones se producen (8). Parece hacerse realidad la sentencia de Gilles Deleuze de que *‘La función del Estado ha sido acabar con el vagabundeo de la banda y un nomadismo del cuerpo’* (Deleuze, 1988).

La haine: una ficción muy real

Como modelo de estudio capaz de ilustrar a través de sus escenas los conceptos a visibilizar sobre el **urbanismo pandillero**, se tomará la película *La Haine* –El odio- (9). *La Haine* comienza con imágenes reales de las revueltas que tuvieron lugar días posteriores al asesinato del joven Mali Oussenkine en la noche del 6 de diciembre de 1986 en París. Por primera vez, desde mayo del 68, se volvieron a levantar barricadas en París.

Sin embargo, el sitio donde la película se desarrolla es en la periferia parisina, concretamente en el barrio de **Chanteloup-les-Vignes**, coloquialmente conocida como **‘La cité de la Noé’** diseñada por el arquitecto francés **Emile Aillaud** entre 1971 y 1975.

Figura 02: Tríptico de *‘La Cité de la Noé’* en 2004, 2005 y 2006

Google Earth imágenes. Se puede observar como el edificio protagonista de la película y de la cartografía –marcado en rojo- es demolido para la creación de una nueva carretera. Se confirma el entendimiento de la ciudad desde el coche.

Aillaud fue un arquitecto que siempre batalló contra el funcionalismo, racionalismo y falta de humanidad del Movimiento Moderno, intentando dotar a todos sus proyectos de una dimensión humanista y vibrante. Sin embargo, un contexto social extremadamente problemático y el derribo a lo largo de los años de varios edificios, transformó *Chanteloup-les-Vignes* en otra ciudad-dormitorio más donde dormir en lugar de vivir. A pesar de tener superficies curvas, esculturas vibrantes e imágenes en las fachadas de Charles Baudelaire, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Gérard de Nerval, Víctor Hugo o Paul Valéry –pertinente en este caso su cita *‘Lo más profundo es la piel’*-, el diseño y la estética –en soledad y sin vinculación a otras disciplinas socio-espaciales- resultaba insuficiente para dar nacimiento a un barrio que funcionase desde su origen y a través del tiempo.

Figura 03: Los poetas malditos

Escena de la película 'La Haine' dirigida por Mathieu Kassovitz. 1995. Los tres miembros de la pandilla bajo la atenta mirada en la fachada de uno de los poetas malditos: Charles Baudelaire.

Hoy día, La Cité de la Noé es un gueto en el que se refleja la confrontación entre el todopoderoso urbanismo racionalista y este urbanismo pandillero. Una constante disputa que la película visibiliza a través de las relaciones espaciales de tres jóvenes habitantes: Vinz (judío), Saïd (árabe) y Hubert (negro). Habitantes que serán los protagonistas de una cartografía urbana de intensidades a través de las acciones y sensaciones de sus cuerpos.

La Pandilla: configuración, espacialidad y estética

Si entendemos que las prácticas espaciales de la Pandilla son capaces de originar formas urbanas propias, surgirán cuestiones del tipo: ¿Qué es realmente una Pandilla? ¿Por qué es la espacialidad principal de la *banlieue*? ¿Cómo entiende el espacio de la ciudad? ¿Qué formas estéticas compone?

La pandilla es una **multiplicidad** donde cada individuo se ve reconocido –a diferencia de la masa, anónima en su particularidad-, y a pesar de estar con los demás, cada miembro se ocupa de lo suyo al mismo tiempo que participa en la banda; es la condición de la multiplicidad. Innumerables escenas de *La Haine* muestran cómo los tres protagonistas adquieren roles que reafirman sus posiciones individuales: fumar en la habitación, el boxeo, el tráfico de drogas o el sigiloso hurto.

También deberemos de reseñar su condición de **inestabilidad**, la pandilla es una *constelación cambiante* (Deleuze, 1988) en la que la estabilidad no es posible. La pandilla se define por la pequeñez o restricción de número, la dispersión, las distancias variables, las desigualdades, la imposibilidad de una totalización o la variedad de direcciones (Deleuze, 1988). Esta lista de **conceptos volátiles, dinámicos y de mínima escala definen las características de una nueva dimensión urbana**. Dimensión que reconoce la disputa y el conflicto como condiciones urbanas donde la pandilla, –frente a ese conflicto contra los órganos de poder del Estado (Dell’Umbria, 2006)-, puede salir victoriosa debido a que su geometría está formada por mecanismos complejos en los que no vence el más fuerte, sino el que se capaz de anular

poderes estables en favor de una red relacional mucho más voluble, invisible o inmanente (Deleuze, 1988).

Las pandillas entienden el potencial del espacio urbano para la creación de **eventos de geometrías inestables y variables**, eventos como la revuelta, al crimen, la vigilancia activa o la simple diversión. ¿Desde dónde entiende la pandilla el urbanismo? Desde la dupla **ocupación y acción**, comportamientos que en numerosas ocasiones se practican desde la ilegalidad.

Si **mediante la ocupación** las bandas buscan reafirmar su identidad, sentir pertenencia a un territorio físico, **mediante sus acciones** buscan la **'difusión de prestigio'** para visibilizarse. ¿Cómo se visibilizan las acciones de la banda? Mediante el **escándalo**, pues *el rechazo social no puede esperar reconocimiento social alguno si no es por medio del escándalo* (Dell'Umbria, 2006). Si a finales de siglo XX Guy Debord nos remitía a una 'Sociedad del espectáculo' donde el objetivo era ser célebre, a comienzos del siglo XXI en la periferia parisina esa fama se consigue mediante **revueltas**. Revueltas que además de visibilizar el estado de excepción de la *banlieue*, se convierten en una competición para evaluar quien crea el mayor estropicio. Cuanto más espectacular sea la acción, más posibilidades de aparecer en la televisión. Una de las prácticas habituales de los disturbios previos a la implosión de las redes sociales (10) era la reunión frente al televisor para ver qué efectos de la revuelta habían sido grabados y qué zonas del barrio y miembros de la banda eran reconocibles en las tomas emitidas.

Respecto a la revuelta que estalló en Clichy-Sous-Bois en Octubre de 2005, uno de los jóvenes participantes declaraba que:

Nos mola verlo arder todo por la tele. Yo casi nunca salgo de mi barrio si no es para ir a mi pueblo, en Argelia, pero con los chavales de Seine Saint-Denis nos comunicamos a través de la pantalla; todas las cadenas emiten imágenes, incluso las teles árabes vía satélite (...) **Nos desafiamos a distancia'**. Una distancia que converge en el telediario de las ocho (Dell'Umbria, 2006).

Figura 04: Reunión en torno a la televisión

Escena de la película 'La Haine' dirigida por Mathieu Kassovitz. 1995. Saïd, Hubert, Vinz y otro compañero se reúnen en torno a la televisión para ver las consecuencias de la revuelta de la noche anterior.

Otra de las características de la banda son las **formas estéticas** que asume como propias. Los referentes estéticos de las bandas de la periferia son las que provienen del **hip hop**. La estética de La Haine es una estética del hip-hop. El origen de dicha influencia es relatado por Alessi Dell'Umbria, que allá por los años 1980 estaba tomando parte en Marsella de las primeras e iniciáticas revueltas en la periferia:

'A partir de los años 80, el dinero y el éxito se convirtieron en lo único respetable y respetado en los suburbios. Los valores de la sociedad disciplinaria -el trabajo, el aborro, la abnegación, la obediencia mecánica- pasaron a un segundo plano ante el dinero fácil de los especuladores y los traficantes. Desde finales de los años ochenta el héroe positivo de los jóvenes de los suburbios pobres en Francia era un personaje cinematográfico: Tony Montana de Scarface. Los valores de la sociedad mercantil se impusieron como único código cultural, y para quienes se encontraban en lo más bajo de la jerarquía social, la arrogancia, la falta de respeto y la chulería se convirtieron en norma. Cierta corriente del rap, calcada sobre el gangsta rap americano, se hizo eco de ello entre nosotros' (Dell'Umbria, 2006).

Curiosamente, el nacimiento del hip-hop francés se data el 21 de noviembre de 1982 en la sala Bataclan cuando la gira *'New York City Rap'* aterrizó en París en un desplazamiento que trajo a los raperos más destacado del Bronx a la capital parisina (11). Ya no había vuelta atrás, el Hip Hop había iniciado su conquista de la periferia.

Como podemos ver en la película La Haine, las cuatro familias de expresión artística del hip hop son representadas: **El Rap** (recitar sobre un fondo rítmico), el **Djing** (*scratchear*, mezclar, *samplear* sobre diversos ritmos musicales), **Graffiti** (frescos no figurativos, bocetos o personajes) y el Baile **-Break dance-** (que puede realizarse tanto de pie o en el suelo)' (Bazin, 1998).

Estas cuatro familias—**contenido programático de los espacios si lo analizamos desde una visión arquitectónica**—son de una total pertinencia para entender cómo es el espacio de la periferia. El hip hop implica una ideología acompañada de unos códigos estéticos y culturales que la arquitectura y el urbanismo no acaban de asumir como propios por ser considerados mundanos. Si entendemos la **cultura como conjunto de prácticas vivas** (Galcerán, 2016), no es posible pensar o entender el urbanismo de la periferia sin hip hop.

'Si el ministro Sarkozy hubiera escuchado rap seguramente lo que ha sucedido en Francia no habría pasado. Estaba todo escrito ahí' (12) decía el rapero Sako, líder del grupo *'Les Chiens de Paille'* en referencia a las revueltas de 2005.

Cartografías: herramienta para representar el urbanismo pandillero

Como herramienta propositiva para hacer visible estas formas urbanas subalternas, se tomará la cartografía. La cartografía entendida como herramienta de conocimiento capaz de soportar múltiples narrativas en torno a las relaciones espaciales de los cuerpos en el espacio. Es una manera de representar que **complementa el exceso de objetualidad en la representación mediante la inclusión con cuerpos, desplazamientos, vectores, topologías y eventos temporales** que entienden el espacio desde su inherente inestabilidad. El espacio específico a cartografiar será la **azotea** de uno de los edificios de *La Cité de la Noé*, concretamente la cubierta del bloque donde vive Hubert en La Haine.

En la periferia, la cubierta se convierte en una espacialidad subalterna donde se pueden hallar relaciones de todo tipo. En la cartografía podremos encontrar diversos eventos de un gran interés espacial como: la constante **vigilancia** que existe en las cubiertas mediante individuos que protegen 'el territorio conquistado' ante la posible llegada de la policía; el uso de los **objetos e infraestructuras disponibles** como mobiliario o símbolo identitario, véase la ingente cantidad de grafitis que cubren los parapetos; **el consumo y venta de sustancias ilegales, o legales**, como es el caso de una improvisada barbacoa donde uno de los miembros de la banda hace negocio vendiendo perritos calientes; o la importancia de la **sonoridad** en forma de música rap, gritos, risas o trifulcas que inunda la cubierta a cada instante y cuya espacialidad es de necesaria representación.

Figura 05: Eventos en la cubierta

Escena de la película 'La Haine' dirigida por Mathieu Kassovitz. 1995.

La llegada de la policía pone fin a esta intensa escena donde surge un pequeño enfrentamiento en el que la policía invita a desalojar a la Banda la cubierta con la siguiente conversación:

-*¿Quién es el jefe aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Creéis que estáis en Euro Disney? Sabéis que **no podéis subir a las azoteas. Largaos de aquí.***

-*Aquí **no hacemos nada malo.***

-***No se trata de estar haciendo nada, tenéis que marcharos así que desapareced.***

La policía siente que está en una zona no segura donde se está enfrentando a la banda, para evitar el conflicto, no inspecciona la cubierta ni los cuerpos que la ocupan, sino que permanece en una pequeña área a la espera del desalojo. Es fascinante cómo una azotea que vista desde un satélite –*formas alejadas y externas*- sólo refleja los conductos de ventilación, es capaz de crear semejantes **tensiones, geometrías e intensidades urbanas** –*formas internas y propias*-.

Figura 06: 'La Cité de la Noé' vista aérea.

Fotografía Circa 1978. Marcado en rojo la cubierta específica donde se desarrollan los eventos en la cubierta en la película 'La Haine'.

Figura 07: Cartografía del 'Urbanismo Pandillero'

URBANISMO PANDILLERO

CUERPOS SUBALTERNOS HABITANDO LA PERIFERIA

VICTOR CANO CIBORRO

LEYENDA GEOMÉTRICA

- Cuerpos**
- H Hubert (negro)
 - V Vinz (juelo)
 - S Saïd (árabe)
 - ⊕ Jefe de la Gran Banda
 - De pie
 - Sentado en el suelo
 - Sentado en un paté o silla
 - De pie e incluído
 - Nervioso / Síndrome abstinencia
 - ⊕ Jefe de policía
 - ⊕ Policía
- Relaciones**
- Pandilla reunida
 - Interacción
 - Conversación intensa
 - ⊕ Disputa / Acción intensa
 - Sustancia ilegal
 - Vigilancia
 - Fuente sonora
 - Propagación sonora / db
- Movimientos**
- Desplazamientos grupales
 - Persecución individual
 - Desplazamiento individual
 - Desplazamiento policial
 - Desplazamientos secundarios
 - Lanzamiento
- Ready-Mades Urbanos**
- Neumático como asiento
 - ⊕ Paté de madera como silla o mesa
- Áreas específicas**
- ⊕ Tubo de ventilación como asiento
 - ⊕ Área bajo control polvía
 - ⊕ Asientos y mesas de hormigón
 - ⊕ Grava
 - ⊕ Refuerzo estructural fachada
 - ⊕ Hueco de entrada y salida
 - ⊕ Parapeto con grafiti

Charente-leup-les-Vignes, Paris, 1995. La Haine. By Mathieu Kassovitz
48°52'4" N / 2°11'43" E
282 segundos

Eventos temporales

- t1 Llegada de Hubert, Saïd y Vinz a la azotea, la cual está inundada por la espacialidad que provoca un radio-cassette que reproduce una canción gansta de rap.
- t2 Hubert y Saïd adquieren unos perros callejeros mientras Saïd no tiene dinero. La discusión con el vendedor comienza.
- t3 Saïd le roba un perro callejero al vendedor y comienza una persecución que recorre parte de la cubierta, la cual es habitada por diferentes pandilleros.
- t4 La persecución termina tras llegar al espacio que ocupa el hermano de Saïd. Mientras Hubert y Vinz se sientan en el tubo de ventilación.
- t5 Saïd se reúne con otro grupo de la banda que habla sobre la pérdida de una pistola por parte de un policía. Vinz se levanta ante el grito de los vigilantes de Saïd e le llega del alcalde. Les arroja pan.
- t6 La policía accede a la cubierta por el hueco norte y surge el enfrentamiento. No hay acciones de violencia física, pero sí verbal y provocaciones.
- t7 Todos deciden abandonar la cubierta para calmar los ánimos. Policías y algunos miembros por el hueco norte. Saïd, Hubert y Vinz por el hueco sur.

Cartografía crítica en la que se propone nuevos modos de representar el espacio público a partir de las relaciones de los cuerpos en el espacio. Cartografía por Víctor Cano Ciborro 2017 según los eventos de la película 'La Haine'.

NOTAS AL PIE DE PÁGINA

- (1) Debido a la complejidad y variabilidad del término ‘subalterno’ dependiendo del contexto, este artículo se centrará en qué tipo de acciones y relaciones espaciales originan dichos grupos, sin embargo, podemos hacer una aproximación a la definición del concepto a partir de Ranahit Guha: ‘todos aquellos de rango inferior, subordinados en términos de clase, género, casta, edad, oficio o cualquier otro’ en *Subaltern Studies*, nº1, p.VII, cit. por Ludden, op.cit., p.18. Trans. GALCERÁN, Montserrat. *La bárbara Europa. Una mirada desde el postcolonialismo y la descolonialidad*. Madrid: Traficantes de Sueños, 2016, p.41.
- (2) <https://www.criterion.com/current/posts/642-la-haine-and-after-arts-politics-and-the-banlieue>
- (3) <http://www.museoreinasofia.es/multimedia/ficciones-territorios-arte-pensar-nueva-razon-mundo>
- (4) El filósofo Louis Althusser define de la siguiente manera el concepto de *ideología* que aborda con gran acierto las tesis aquí planteadas en torno a utopías modernistas y necesidades reales: ‘*La ideología es una representación de la relación imaginaria de los individuos con sus condiciones reales de existencia*’.
- (5) Frases en torno los objetivos que tenía la sociedad HBM fundada por Georges Picot y Jules Siegfried. DELL’UMBRIA, Alessi. *¿Chusma?*, ed. Pepitas de calabaza, 2006, p.16.
- (6) Frases recogidas en el Tomo I del Instituto de reformas sociales: ‘Preparación de las bases para un Proyecto de Ley de Casas para Obreros. Casas Baratas’ de 1910, haciendo referencia al libro de Muller y Cacheux ‘*Les habitations ouvrières en tous pays*’ de 1879.
- (7) Una detallada descripción de la ley: <https://www.senat.fr/questions/base/2004/qSEQ040512078.html>. Serán sancionadas aquellas personas que asalten o amenacen con cometer violencia contra otra persona, ocupen deliberadamente el acceso y la libre circulación de las personas y la reunión de varias personas en entradas, escaleras y otras partes comunes de los bloques de vivienda.
- (8) <https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13737>
- (9) Los historiadores de la subalternidad y la microhistoria al tratar temas alejados de las redes de poder, acuden a fuentes no canónicas como novelas, canciones, películas, etc, para mantener la coherencia discursiva. En este caso la película *La Haine*, aunque una ficción, refleja a la perfección la situación urbana de la banlieue.
- (10) Facebook se fundó en 2004 y en 2007 fue traducido al francés, alemán y español, consiguiendo ampliar su rango de usuarios. Twitter nace en 2006 e Instagram en 2010.
- (11) Información sobre la gira ‘New York City Rap’ <http://downwiththis.fr/mag/30eme-anniversaire-du-hip-hop-en-france/>
- (12) https://elpais.com/diario/2005/11/20/domingo/1132462358_850215.html

BIBLIOGRAFÍA

- Bazin, Hugues: *La culture hip-hop. Forme archaïque et modernité*, en *La lettre FFMJC*, 1998.
- Deleuze, Gilles. *En medio de Spinoza*. Buenos Aires: Cactus, 2008.
- Dell’Umbria, Alessi. *¿Chusma?*, ed. Pepitas de calabaza, 2006.
- Galcerán, Montserrat. *La bárbara Europa. Una mirada desde el postcolonialismo y la descolonialidad*. Madrid: Traficantes de Sueños, 2016.
- Gielen, Pascal. *Rem Koolhaas and Pascal Gielen discuss Constant Nieuwenhuys*. New Babylon. Pineda, M. (edit.). 2015.